

Тараніна Б. К.

Завідувач відділу

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Тичини

КИРИЛИЧНА ЗБІРКА БІБЛІОТЕКИ КИЄВО-МИХАЙЛІВСЬКОГО ЗОЛОТОВЕРХОГО МОНАСТІРЯ ЗА КАТАЛОГАМИ 1765 ТА 1808 рр.: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Монастирські бібліотеки Києва, що формувались на перетині культур західного та східного зразка, були унікальним явищем з огляду на загальноєвропейський “бібліотечний” контекст. Протягом усього часу їхнє формування в них осідали книги як кирилицею, так і латиницею, при чому в деяких бібліотеках частка іншомовної літератури значно переважала над кириличною. В межах одного зібрання парадоксально уживались богословські твори представників різних конфесій та полемічних спрямувань, рукописи та друки багатьма мовами світу, світ sacra і profana, та навіть твори, що входили до Індексу заборонених книг.

Одним з найбільших чернечих осередків Києва XVI–XVIII ст., що мав власну велику книгозбірню, був Києво-Михайлівський Золотоверхий монастир. І хоча під час революційних подій першої половини ХХ ст. значна частина книг з колекції була втрачена, а решта розпорошена, до сьогодні збереглося декілька бібліотечних описів, на основі яких можна реконструювати склад монастирської книгозбірні. Найбільш детальним та акуратно складеним є каталог Михайлівської книгозбірні 1808 р. Його автор, Іринеї Фальковський, в минулому ректор Києво-Могилянської академії та науковець у різних напрямках знань (серед яких математика й астрономія)¹, знавець латини та багатьох іноземних мов, не тільки точно вказував вав автора книги, назву, рік та місце видання, але й її фізичний стан, уточнюючи при відсутності титульного аркуша хоча б назву книги. Такий підхід зробив можливим реконструкцію кириличної збірки бібліотеки, яка була здійснена В. Ульяновським та О. Кошіль² спираючись на дані каталогу 1808 р. та збережені примірники монастирських книг.

Окрім самих книжкових описів, важливим джерелом до історії читання та обертання книг у київському інтелектуальному середовищі може слугувати динаміка бібліотечних фондів. Тобто дослідження того, які твори “позичались” з книгозбірень, а які осідали. У випадку бібліотеки Києво-Михайлівського монастиря таку інформацію можна отримати внаслідок порівняльного аналізу тематичного наповнення книгозбірні за каталогом 1808 р. та інвентарним описом 1765 р., що раніше не ставав об'єктом спеціальних досліджень.

Отже, каталогу 1808 р. передував найдавніший, відомий наразі інвентарний опис бібліотеки Києво-Михайлівського монастиря 1765 р., укладений згідно з наказом Консисторії, у формі “Ведомости” про кількісний склад книг, що зберігаються в книгозбірні кирилицею та латиною, грецькою та польською мовами. Опис складає 7 сторінок та поділений на розділи відповідно до мови та формату книг. Укладачем було виділено “Книги русские большие”, “Книги средние печатные”, “Книги латинские”, “Книги средственные латинские”, “меншие книги латинские”, “Книги греческие”, “Книги большие польские”, “Книги польские средственные”, “Книги польские меншие”³. Як бачимо, тематику творів враховано не було, книги класифікувались за мовним принципом та форматом видання. При чому характеристика формату була розмитою – книги розділялись усього на три групи: великі, середні та малі. Не було характерного для каталогу Фальковського універсального та конкретного поділу на книги “в лист”, “в четверть”, “в 8 и 12 долю”⁴. Крім того, на відміну від каталогу 1808р., де книги розміщувались в алфавітному порядку, в описі 1765 р. книги записано хаотично, вочевидь, за порядком їхнього розміщення на полицях.

Оскільки при інвентаризації 1765 р. головною метою було складання звітності про кількісні показники, а не повноцінного каталогу внутрішньомонастирського користування, в

¹ Києво-Могилянська академія в іменах, XVII–XVIII ст.: Енцикл. вид. / Упоряд. З. І. Хижняк, ред. В. С. Брюховецького. – К. : Вид. дім “КМ Академія”, 2001. – С. 557-559.

² Ульяновський В., Кошіль О. Старожитня бібліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря. – Вип. 1: Спроба реконструкції кириличної збірки. – К. : НКПІКЗ, “Фенікс”, 2008. – 192 с.

³ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 1549 (1765), с. 15-18.

⁴ ІР НБУВ, спр. 540 (1808), С. 17-22.

описі книг вказувалось лише декілька слів (іноді одне) з назви та кількість примірників одного твору. Не було уточнено року та місця видання, а також фізичного стану книг. Лише в описі Часослова акцентовано “ветхость”, але навіть ця характеристика була вказана скоріш через давність видання, ніж через його зачитаність (найдавніший Часослов за каталогом 1808 р. краківської друкарні Швайпольта Фіоля 1491 р.)¹.

Така лаконічність при описі книг ускладнює процес повної реконструкції складу монастирської бібліотеки на 1765 р. Так, незрозуміло, про які видання йдеться при зазначенні в описі: “Симфонии”, “Лествица”, “Лественник”, “Диоптра”, “Liber Halicus”, “Panagyricus imperatrici duo libri”, “Conciones Pro dominicis et festio”, “Conciones Euangeliorum De Dominicis et festis aliquest”, “Liber panagyricorum variorum”, “Conradi ty costenis apophtegnata”, “Carus Varii”, “Liber de variis rebus De emptione nuptiis et venditione et cae”, “Prime rosius Philosophus”, “Ovins tristium”.

Особливістю опису латиношрифтової частини книгозбірні є вільна інтерпретація укладачем назв книг. Наприклад, книгу Роберта Белларміно “De officio principis Christiani” в описі 1765 р. подано як “Robertus De officio principis christiani”. Для порівняння, книги Роберта Белларміно описувались у 1769 р. бібліотекарями Києво-Софійського собору як “Roberti Bellarmini explicatio psalmodum”, “Libellus de arte bene moriendi Roberti Bellarmini cardinalis. 1621 Coloniae”, “Roberti Bellarmini Descriptoribus ecclesiasticis. 1684 Coloniae”², etc. Жодної конкретики немає при описі книги “Liber panegyricorum variorum”. Про її авторів, видавців та давність можна лише здогадуватись. Такий опис цих та інших книг, з одного боку, маркує укладача як знавця творів європейських авторів, а з іншого – вказує на недбалість укладання та орієнтацію на освіченого читача, що має зрозуміти з найкоротшої репліки, про яку саме книги йде мова.

При складанні опису кирилических книг бібліотеки, укладачем було розмежовано книги для читання та богослужбову літературу. При чому останні не були внесені до опису. Відтак, неможливо встановити, скільки богослужбових книг знаходилось в Києво-Михайлівському монастирі станом на 1765 р., однак судячи з опису 1808 р., вони склали значний сегмент кирилическої збірки бібліотеки. Євангелій за описом 1808 р. фіксується 7, Апостолів – 3, Псалтирів – 2, Уставів – 1, Службеників – 8, Октоїхів – 6, Міней – 2, Тріодей – 3, Часословів – 2, Ірмологіонів – 5, Требників – 1, Акафістів – 4, Прологів – 3, загалом – 45 томів³.

Відсутність в описі богослужбової літератури значно вплинула на кількісні показники кирилическої збірки 1765 р. Якщо 1765 р. монастирський бібліотечний фонд вміщав 56 томів (42 назви) книг для читання, то вже 1808 р. Іринеем Фальковським було описано 117 томів (45 богослужбових книг та 72 книги для читання). Що ж прибуло, а що зникло з монастирської книгозбірні за п’ятдесят років?

Протягом XVII–XVIII ст. в українському інтелектуальному середовищі сформувалась модель книгообміну та “довічних позичань” літератури з монастирських бібліотек. Наведемо декілька прикладів таких випадків. Так, старший Віленського Свято-Духовного монастиря Теофан Леонтович у 1755 р. звертався до київського митрополита Тимофія Щербацького з проханням забрати до Вільно з Києво-Софійської бібліотеки 35 книг, необхідних для захисту православної віри⁴. Близько 30 книг з бібліотеки Києво-Печерського монастиря позичив до своєї книгозбірні Стефан Яворський, зазначивши в описі останньої, що книги позичені і їх необхідно повернути монастирю⁵. Та й аналізуючи провенієнції на сторінках примірників з Михайлівського Золотоверхого монастиря, видно, що книги переходили від одного ченця до іншого, і кожен з них підписував книгу, як свою власність. Таку модель цілком можна вважати ознакою “активного” читання, адже позичалась щоденно необхідна література та створювався рух книжок. Позичені в одному монастирі, примірники в результаті тривалих мандрівок (освітніх, кар’єрних, чи пошуко-долевих) осідали в іншому монастирі, церкві, або на-

¹ Ульяновський В. Кошіль О. Старожитня бібліотека... – С. 131.

² Сінкевич Н. “Nec mortui vivunt, et muti loquuntur”: ранньомодерна книгозбірня Києво-Софійського монастиря за каталогом 1769 р. // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. – 2014. – Вип. 4. – С. 17.

³ Ульяновський В. Кошіль О. Старожитня бібліотека... – С. 131 – 169.

⁴ Титов Ф. Памятники православия и русской народности в Западной России в XVII–XVIII вв. – К., 1905. – Т. 1. Акты по истории заграничных монастырей Киевской епархии. – Ч. 2. – С. 859–860.

⁵ Маслов С.И. Библиотека Стефана Яворского // ЧИОНЛ. – К., 1914. – Кн. 24. – Вып. 2. – С. 54.

вчальному закладі. Для нас у контексті джерелознавчого аналізу описів монастирських бібліотек важливо визначити – які книги “зникли” від моменту першої каталогізації й чому.

Від 1765 до 1808 р. не дійшло всього 12 друків – п'ята частина кириличної збірки середини XVIII ст. Однією з таких книг була “Діоптра” або “Душезрительное зеркало” Пилипа Пустинника. З огляду на ідейно-світоглядні погляди, “Діоптра” співвідноситься з “Аропагітиками” – класичними творами християнського неоплатонізму. У творі знаходять своє відображення ідеї давньогрецької філософії, а християнські поняття трансформовані в релігійно-філософські категорії¹.

Твір перевидавався чотири рази на території сучасної Білорусії та Литви: в Єв'є (друкарня Віленського братства) 1612 р., в Кутейно (друкарня Богоявленського монастиря) 1651 та 1654 р., в Могильові (друкарня М. Воцанки) 1698 р. Під формат “книги средние печатные”, до яких укладач відніс “Діоптру”, підходять видання “в четверть” 1612, 1654 та 1698 р. – очевидно, примірник одного з цих видань і зберігався у Києво-Михайлівському монастирі у 1765 р.

Зауважимо, що наявність в книгозбірні “Діоптри” була скоріш винятком, ніж правилом. Цього твору ми не знаходимо в описах XVIII ст. Києво-Софійського собору², Межигірського³, Видубицького⁴ та Кирилівського⁵ монастирів, проте він був у бібліотеці Київського Свято-Микільського Пустинного монастиря середини XVII ст. (перейшов до книгозбірні по смерті монаха Меркурія Кононовича⁶), монастиря Китаївської пустині⁷ та в особистій бібліотеці Стефана Яворського⁸.

Як бачимо, видання “Діоптри” в київських бібліотеках були рідкістю, а її читачі (студент Іоанн Стефанович, Василіск Борецький⁹, Меркурій Кононович, ієродиякон та казнодій Богданович¹⁰, Стефан Яворський) мали певний освітній базис для розуміння філософських та світоглядних засад твору, читання якого не було щоденною необхідністю. Вочевидь, з бібліотеки Михайлівського монастиря книга була позичена представником освіченого чернецтва як рідкісна пам'ятка християнської філософії.

За книжковим описом 1765 р., у Києво-Михайлівській бібліотеці знаходилось 4 кириличних “Симфоний”, жодної з яких не було в книгозбірні на момент каталогізації 1808 р., зберегла тільки латиномовна конкорданція на Старий та Новий Завіт 1615 р., складена монахом-францисканцем Лукою Франсіском Бургенсісом. Уточнимо, що йдеться про Біблійні симфонії (або конкорданції), тобто відбірки за алфавітним порядком, усіх слів, виразів та фраз, що зустрічаються у Священному Писанні, з вказівкою їхнього місцезнаходження. Кирилицею симфонії почали видаватись досить пізно – першою 1727 р. вийшла друком симфонія на Псалми, укладена Антіохом Кантемиром, далі 1737 та 1761 р. – симфонія на Євангеліє та Діяння святих апостолів, того ж 1737 р. – симфонія на Послання апостолів та Апокаліпсис.

Оскільки укладачем не було уточнено, які саме видання симфоній знаходились у бібліотеці, ми можемо лише припускати. Так, відомо, що в Києво-Софійському соборі 1769 р. зберігалось теж 4 примірники симфоній – дві симфонії на Послання та Апокаліпсис 1737 р., і дві симфонії на Псалтир 1727 р.¹¹. По одному примірнику симфоній на Псалтир та Послання

¹ Мильков В.В., Полянський С.М. “Диоптра” – неоплатонический памятник в древнерусской книжности // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – М., 2003. – № 4 (14). – С. 47-48.

² Сінкевич Н. “Ніс mortui vivunt, et muti loquuntur”... С. 601-639.

³ Кузьмук О.С., Сінкевич Н.О. Бібліотека Межигірського монастиря XVII–XVIII ст.: історія та аналіз книгозбірні // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Книга в історії і культурі: [міжвуз. зб. наук. праць] / Ред. кол.: А. Г. Болєбрух (відп. ред.) [та ін.]. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2012. – С. 160-170.

⁴ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 1549, арк. 6-9.

⁵ Там само, арк. 20-21.

⁶ Згідно з провенієнціями примірника Кир. 4379 з фондів відділу стародрукованих та рідкісних видань НБУВ. Примірник описаний М. Шамрай Маргіналії в стародруках кириличного шрифту XV–XVII ст. з фонду НБУВ / НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства М. С. Грушевського, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – К., 2005. – С. 84-85.

⁷ Згідно з провенієнціями примірника Кир. 4362 з фондів відділу стародрукованих та рідкісних видань НБУВ... – С. 85.

⁸ Маслов С. Библиотека Стефана Яворского // ЧИОНЛ. – К., 1914. – Кн. 24. – Вып. 2. – С. XXXIX.

⁹ Згідно з провенієнціями примірника Кир. 4362 з фондів відділу стародрукованих та рідкісних видань... – С. 85.

¹⁰ Згідно з провенієнціями примірника Кир. 4379 з фондів відділу стародрукованих та рідкісних видань... – С. 84-85.

¹¹ Сінкевич Н. “Ніс mortui vivunt, et muti loquuntur”... С. 601-639.

було також в бібліотеці Києво-Видубицького монастиря¹. Вочевидь, бібліотека Михайлівського монастиря аналогічно містила симфонії на Псалтир та Послання, що були позичені чернецтвом для богословських практик.

Не зберігся до 1808 р. і єдиний примірник за описом 1765 р. “Каменя віри” Стефана Яворського, полемічного твору, спрямованого проти протестантської проповіді на території Русі. Книга використовувалась з метою полеміки проти протестантських богословів та часто зустрічається в описах монастирських бібліотек – у Києво-Софійському соборі примірників “Каменя віри” було три², у Києво-Видубицькому монастирі – два³ та один у Межигірському монастирі⁴. Часто використовувана книга могла стати в нагоді будь-якому освіченому читачеві, що, мабуть, і вкоротило час її перебування у монастирських бібліотечних фондах Михайлівської обителі.

Аскетична література була представлена у кириличній збірці 1765 р. творами Іоанна Лествичника – “Лествица” та “Лествинник” (укладач опису два примірники однієї книги описав по-різному, вказавши у першому випадку назву твору, а в другому – його автора), які в каталозі 1808 р. вже не згадуються. У “Листвиці, або Скрижалях духовних” у 30-ти главах описується шляху, який складається зі “сходинок” добродійності, що їх має пройти християнин до духовної досконалості. Книга була необхідна ченцям для духовних практик, усвідомлення самопожертвування та аскези. Саме з цією метою й інші монастирі Києва концентрували в своїх бібліотеках твір Іоанна Лествичника (три примірники зберігались у Києво-Софійському соборі⁵, один у Києво-Видубицькому монастирі⁶). Актуальні для чернечої читачкої аудиторії, твори Лествичника не затрималися в книгозбірні Михайлівського монастиря, їхній подальший “шлях” прослідкувати наразі не вдалось.

1765 р. бібліотека Києво-Михайлівського монастиря містила 3 книги історичних творів, які не збереглися до 1808 р.

Найперше, виділимо “Преподобного отца нашего Ц. Баронія деяния церковная и гражданская от Рождества Христова” разом з “Баронія часть 2”, вочевидь, московське видання 1719 р. перекладу “Церковних анналів” Чезаре Бароніо, здійснене Гаврилом Бужинським⁷.

Укладені з метою опозиції протестантському твору “Магдебурзькі центурії”, що мали яскраве антикатолицьке забарвлення, “Церковні аннали” Чезаре Бароніо були глобальним, 12-ти томним, викладом історії церкви від початків християнства до 1198 р. Твір Бароніо був популярним у київському інтелектуальному середовищі, його читали та використовували у своїх авторських доробках Захарій Копистенський⁸, Іоаннікій Галятовський (у його роботах Н. Яковенко нарахувала 170 посилань на “латинського Баронеуша зуполного”, тобто на латинське видання “Анналів”, а не польське, адаптоване Петром Скаргою)⁹, Мелетій Смотрицький, Афанасій Кальнофойський, Петро Могила, Антоній Радивиловський, Лазар Баранович, Стефан Яворський та Сильвестр Косов. Останній використав “Анналі” Бароніо як основне джерело інформації про ранній період руської церковної історії в своєму “Патериконі”¹⁰. Крім того, твір Бароніо використовували при опису початків християнської історії в руських літописах, зокрема в Густинському. “Анналі” Бароніо польською мовою у перекладі Петра Скарги зберігались у Києво-Михайлівському монастирі (один примірник видання 1603 р.), Києво-Софійському соборі (два примірники видання 1607 р.¹¹), Свято-Троїцькому Києво-Кирилівському монастирі (один примі-

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 1549, арк. 7.

² Сінкевич Н. “Ніс mortui vivunt, et muti loquuntur”... – С. 601-639.

³ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 1549, арк. 7.

⁴ Кузьмук О. С., Сінкевич Н. О. Бібліотека Межигірського монастиря... – С. 162.

⁵ Сінкевич Н. “Ніс mortui vivunt, et muti loquuntur”... – С. 601-639.

⁶ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 1549, арк. 7.

⁷ Рубинштейн Н. Л. Русская историография. – М. : Госполитиздат, 1941. – С. 60.

⁸ Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – початку XVII століття. – К. : Laurus, 2012. – С. 28.

⁹ Там само. – С. 216-217.

¹⁰ Сінкевич Н. “Патерикон” Сильвестра Косова: джерела та їх інтерпретація // Київська академія. – К., 2012. – Вип. 10. – С. 49.

¹¹ Сінкевич Н. “Ніс mortui vivunt, et muti loquuntur”... – С. 601-639.

рник без зазначення року видання¹). Кириличний переклад Бароніо був лише у бібліотеці Києво-Софійського собору (3 томи)² та Києво-Михайлівського монастиря.

Вочевидь, необхідні в книгозбірні кожного інтелектуала “Деяния церковные и гражданские” Бароніо у 2-х томах були взяті у довічне користування кимось з чернецтва. До 1808 р. залишились, натомість, “Аннали” у перекладі польською.

Іншою авторитетною історичною працею, що зберігалась в Михайлівській обителі 1765 р. та не дійшла до каталогізації 1808 р., був “Синопис”. Перше його видання побачило світ 1674 р. і було в подальшому перевидане ще 30 разів. Дослідники досі дискутують з приводу авторства “Синописа”, називаючи прізвища Інокентія Гізеля, Івана Армашенка, Феодосія Софоновича, економа Києво-Печерського монастиря П. Кохановського та архімандрита Йосифа Тризни. У будь-якому випадку, автор проявив себе як православний панславист – він неодноразово підкреслює особливу роль Києва як духовної столиці всіх слов'янських народів та позиціонує його як другий Єрусалим³. Видання було необхідним у монастирській бібліотеці для ознайомлення ченців з історією Русі на тлі історії православної церкви. “Зникнення” книги 1808 р. можна пояснити характерним для епохи підвищенням інтересу до історії, внаслідок чого історична література відшукувалась та читалась значно активніше.

Врешті 1765 р. у бібліотеці Михайлівської обителі зберігався друкований примірник твору ігумена цього монастиря Феодосія Софоновича “Выклад о церкви святой и о церковных вещах”. Твір витримав декілька видань – 1667 та 1668 р. у друкарні Києво-Печерського монастиря та 1670 р. у друкарні Унівського монастиря (до цього видання було додано також “Житіє князя київського Володимира”). У каталозі 1808 р. ця книга вже не значиться, а отже логічно буде припустити, що вона “пішла” в мандри разом із своїм останнім читачем.

Як бачимо з аналізу “зниклих” між 1765 та 1808 рр. книг, найбільшою популярністю користувалися твори християнських філософів, біблійні конкорданції, православні полемічні, історичні та аскетичні твори. Тобто література, необхідна для щоденних богословських практик, полемічних диспутів та наукових студій.

Натомість протягом 1765–1808 рр. у бібліотеці Михайлівської обителі осіло чимало богослужебної, святоотцівської та житійної літератури. З'явилися дублікати книг – ще по одному примірнику творів Лазаря Барановича “Меч духовний” та “Трубы словес проповідных”, твору Антонія Радивиловського “Огородок Марії Богородиці” та Іоаннікія Галятовського “Ключ розуміння”, Маргариту та ін. У більшості бібліотека поповнилась книгами, що зазвичай склали репертуар власних невеличких книгозбірень ченців, які передавались до монастирської власності по їхній смерті. Значно поповнилось зібрання обителі творами Димитрія Ростовського, що склали переважаючу частку житійної літератури у складі кириличної збірки.

Усі втрати та надбання книгозбірні Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря протягом другої половини XVIII ст. свідчать про активне використання бібліотечної літератури, наявність у ченців власних книжкових зібрань і зацікавлення історією, філософією та риторикою. Читання спричинювало рух книжок у київському інтелектуальному середовищі, рецепцію ідей творів православних та католицьких авторів, зростання потреби в літературі.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 1549, арк. 21.

² Сінкевич Н. “Ніс mortui vivunt, et muti loquuntur”... С. 601-639.

³ Синопис Київський / І. В. Жиленко // Лаврський альманах. – К., 2002. – Вип. 6, спецвипуск 2. – 194 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Михайлина Любомир Павлович**, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Антоній (Паканич)**, Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Сагайдак Михайло Андрійович**, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В. В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017